

O‘ZBEKISTONNING YANGI QO‘SHNICHILIK MUNOSABATLARI

Yo‘lchiboyev Azizbek Abdurahmon o‘g‘li¹

Abdusamatov Qobuljon Foziljon o‘g‘li²

Rivojtdinov Ibrohim Isomitdin o‘g‘li³

¹⁻³ Talaba. Namangan muhandislik-qurilish instituti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning so‘nggi yillardagi qo‘shnichilik munosabatlari, yurtboshimizning aloqalarni yaxshilashga qaratilgan say-harakatlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: siyosat, ustuvor yo‘nalishlar, iqtisodiy strategiya, ijtimoiy soha, Markaziy Osiyo, ustuvor yo‘nalishlar.

Hozirgi zamonda global miqyosda shiddatli o‘zgarishlar yuz bermoqda, xalqaro maydonda kuchlarning yangi nisbati shakllanmoqda. Shu bilan birga, xalqaro maydonda yangi tahlikalar paydo bo‘lmoqda va bu holat dunyo davlatlarini yuzaga kelayotgan muammolarga munosib yechim topish, siyosiy va iqtisodiy strategiyalarni yangilashga majbur qilmoqda [1].

Ushbu jarayonlar Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan, O‘zbekistonga ham daxl qilmay qolmaydi. Albatta, dunyodagi jarayonlar mamlakatimiz rahbariyati tomonidan O‘zbekistonning tashqi siyosiy kursini belgilash va amalga oshirishda chuqur tahlil qilinmoqda hamda inobatga olinmoqda. Xalqaro maydondagi vaziyat va yuzaga kelayotgan har qanday tahlikadan qat’iy nazar, davlatimiz mustaqilligi va suvereniteti, xavfsizligi va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti hamda barcha fuqarolarimiz farovonligi ishonchli tarzda ta‘minlanishi zarur [2-3].

O‘zbekiston Respublikasi Davlat Mustaqilligining 29 yilligini izchil ichki islohotlar va yangilangan tashqi siyosat bilan kutib olmoqda. Mamlakat ichki hayotida kuzatilayotgan ochiqlik, innovatsiya va yangilanishlar, shuningdek, iqtisodiy liberallashtirish, bozorni rivojlantirish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash, raqamlashtirish, yangi texnologiyalarni joriy qilish, ta‘lim va ma‘rifat, fuqarolar faolligi va inson huquqlari himoyasiga e‘tibor – bularning barchasi, shubhasiz, mamlakatimizning tashqi siyosatiga ta‘sir etmoqda [4].

Aksariyat xalqaro ekspertlar va xorijiy siyosatchilar fikriga ko‘ra, bugun O‘zbekiston Respublikasi o‘zining misli ko‘rilmagan ochiqligi va jadalligi bilan ajralib turgan izchil, aniq va konstruktiv siyosatni olib bormoqda [5].

Mamlakatning iqtisodiy ochiqligi hamda investitsiyalar va biznes uchun jozibadorligi, barcha muammoli masalalarni yakdillik, o‘zaro hurmat va hamjihatlik asosida hal etishga intilish, dunyoning yetakchi davlatlari va boshqa mamlakatlari bilan muvozanatli va o‘zaro manfaatli aloqalar yuritish, siyosiy ishonch va xalqaro huquqqa rioya etilishi asosidagi o‘zaro hamkorlikka intilish – bizning xorijiy sheriklarimiz O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan tashqi siyosiy kursni aynan ana shunday tavsiflamoda [6-7].

Ustuvor yo‘nalishlar haqida fikr bildirilganda, dunyoning turli mamlakatlari bilan ikki tomonlama aloqalar nazarda tutiladi. Bunda salmoqli siyosiy, iqtisodiy, harbiy va boshqa salohiyatga ega yetakchi davlatlarga alohida e‘tibor qaratiladi. Bu tabiiy va mutlaqo adolatlidir [8].

Ammo, tashqi siyosat qanday asosiy vazifalarni yechim topishi kerakligidan ham kelib chiqish lozim [9]. Ulardan eng muhimi davlat va jamiyatning muvaffaqiyatli ichki rivojlanishi, islohotlarni amalga oshirish, aholi turmush farovonligining oshirishini ta‘minlash, hayot sifatini ko‘tarish uchun qulay tashqi sharoitni yaratish hisoblanadi [10-11].

Ikkinchi vazifa – O‘zbekiston atrofida tinchlik, barqarorlik va xavfsizlik muhitini shakllantirishdir. Aynan mamlakatimiz joylashgan mintaqadagi xavfsizlik barqaror rivojlanishning eng asosiy shartidir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlatlari – bizning bevosita qo‘shnilarimiz bilan do‘stona, yaqin qo‘shnichilik va o‘zaro

manfaatli aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlashni asosiy ustuvor tashqi siyosiy yo'nalish sifatida belgilab berdi.

O'zbekiston rahbari tashabbusiga binoan so'nggi uch yilda mintaqaning barcha mamlakatlari bilan oliy darajadagi tashriflar almashinuvi amalga oshirildi. Mintaqa davlatlari yetakchilari o'rtasida siyosiy muloqot o'zaro ishonchga asoslangan muntazamlik va doimiylik kasb etdi. Bunday muloqotlar davomida Markaziy Osiyo davlatlarini qiziqtiradigan xavfsizlik, iqtisodiyot, investitsiya, turizm, madaniyat, sog'liqni saqlash va ekologiya sohalarida mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik muhim qo'shma qarorlar qabul qilinmoqda.

Natijada, tarixan qisqa vaqtda O'zbekistonning mintaqadagi barcha davlatlar bilan munosabatlari tubdan yaxshilandi. Davlat rahbarlari o'rtasida ochiq va ishonchli siyosiy muloqotning mustahkamlash natijasida mintaqadagi qo'shnilar bilan munosabatlarda 2016-yilgacha mavjud bo'lgan ko'plab murakkab muammolarga yechim topildi. Prezidentlar o'rtasidagi o'zaro ishonch mustahkamlandi.

Qo'shni mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy, sanoat-ishlab chiqarish sohalaridagi aloqalarimiz izchil rivojlanib bormoqda. 2019-yil yakuniga ko'ra, ular bilan savdo aylanmasi hajmi 5,2 milliard dollarga ko'tarildi.

Pandemiya sharoitiga qaramay, 2020-yilning birinchi yarmida O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo aylanmasining umumiy hajmi 2,17 milliard dollarni tashkil etdi.

Shu bilan birga, biz yaqin qo'shnilarimiz haqida gapirganimizda, nafaqat Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston, balki Afg'onistonni ham nazarda tutamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, Afg'oniston Markaziy Osiyo mintaqasining bir qismi hisoblanadi, "O'zbekiston va Afg'oniston xalqlari asrlar davomida yagona madaniy-sivilizatsion makonda yashab kelgan". Afg'oniston hududida Beruniy, Navoiy, Bobur kabi ko'plab mutafakkir olimlarimiz yashagan va o'zidan ulkan meros qoldirgan.

Bugungi kunda O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalar rivojlanib bormoqda. Afg'oniston xavfsizligini mamlakatimiz xavfsizligi va butun mintaqaning barqarorligi va farovonligi kafolati, deb qabul qilmoqdamiz.

Davlatimiz tashqi siyosatining zamonaviy ustuvor yo'nalishlari haqida gapirganda, O'zbekistonning yetakchi xorijiy davlatlar va nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan strategik aloqalarining rivojlanib borayotganiga alohida e'tibor qaratish lozim.

O'zbekiston taraqqiyotning tarixiy va hal etuvchi bosqichidan o'tib bormoqda. Mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy islohotlarning misli ko'rilmagan keng ko'lamli dasturi amalga oshirilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekistonning 2035-yilga kelib dunyoning 50 ta iqtisodiy rivojlangan mamlakatlari qatoriga kirishiga xizmat qiladi.

Ushbu maqsadga faqat jahon iqtisodiy va moliyaviy tizimiga muvaffaqiyatli va izchil integratsiyalashuv orqali erishish mumkin.

Markaziy Osiyoning barcha davlatlari bilan umumiy chegaraga ega O'zbekiston, shubhasiz, mintaqani barqarorlik, izchil taraqqiyot va yaxshi qo'shnihilik hududiga aylantirishdan manfaatdor. Mamlakatimiz taraqqiyotining chegaralarimiz xavfsizligidan tortib suv resurslarini oqilona taqsimlashgacha bo'lgan barcha muhim hayotiy masalalarini hal etish mintaqamiz bilan chambarchas bog'liq. Iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan, xavfsizligi ta'minlangan Markaziy Osiyo O'zbekiston uchun eng asosiy maqsaddir. Transport-kommunikatsiya va energetika sohalaridagi yirik mintaqaviy loyihalarni qo'shni mamlakatlar bilan faol hamkorlik qilmasdan, ularning yuksak darajada integratsiyalashuvini ta'minlamasdan amalga oshirib bo'lmaydi.

Bundan tashqari, Markaziy Osiyo nafaqat geografik va geosiyosiy, balki qadriyatlarini mushtarak yagona madaniy makondir. Mintaqada istiqomat qilayotgan xalqlarni umumiy ma'naviy qadriyatlar va o'tmish, o'xshash milliy an'ana va urf-odatlar, asrlar davomida shakllangan mentalitet birlashtirib turadi. Ushbu mushtaraklik mintaqaviy hamkorlik uchun mustahkam va ishonchli poydevordir.

O'zbekistonda rahbar o'zgarishi o'zaro ziddiyatli aloqalarga ega bo'lib kelgan qo'shni davlatlar bilan munosabatlarga ancha ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Muhtaram yurtboshimiz qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilashga, do'stona, o'zaro hamkorlik asosida o'rnatilgan

aloqalarni barqarorlashtirishga qaratilgan bir qancha chora tadbirlarni amalga oshirmoqda. Shu jumladan, qo'shni davlatlarimizga qilinayotgan tashriflar, yoki qo'shni davlat prezidentlarining bizning yurtimizga tashrif buyurishida ham shu maqsadlar ilgari surilgan.

O'zbekiston va Tojikiston Markaziy Osiyodagi biri-biriga chambarchas bog'langan, qarindoshlik rishtalari bilan mustahkamlangan, to'y-marosimlari hamda urf-odatlari o'xshash mamlakatlardir. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev o'z nutqlarining birida "20 yillik qalin muz eritilishi kerak. Shundan so'ng konstruktiv qo'shnichilik munosabatlarini tiklasa bo'ladi. Bu oson ish emas, buning uchun muayyan vaqt talab etiladi", deya ta'kidlagan edi. Darhaqiqat, o'tgan davrda davlatimiz rahbarining oqilona siyosati tufayli ikki mamlakat o'rtasida yillar davomida yig'ilib qolgan gina-kuduratlar unutilib, mavjud muammolarni birgalikda hal qilish yo'lida jadal harakat boshlandi. Qisqa fursatda yaxshi qo'shnichilik rishtalari ancha mustahkamlandi, o'rtada konstruktiv hamkorlik muhiti yuzaga keldi.

Ikki davlat munosabatlarida kuzatilayotgan ushbu ijobiy o'zgarishlardan, eng avvalo, oddiy odamlar manfaat ko'rmoqda. Ayniqsa, o'tgan haftada O'zbekiston va Tojikiston chegarasidagi bir qator nazorat postlarining qayta ochilganini o'zbek hamda tojik jamoatchiligi, xususan, chegaraoldi hududda yashovchi aholi katta xursandchilik bilan kutib oldi. Shu bilan birga, ikkala qo'shni mamlakat o'rtasidagi temir yo'l va aviaqatnovning tiklanishi ham odamlar hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Prezidentimizning Tojikiston Respublikasiga amalga oshirgan davlat tashrifi azaldan bir daryodan suv ichgan ikki yurt o'rtasida konstruktiv munosabatlarni o'rnatish yo'lida boshlangan o'zaro sa'y-harakatlarni yanada yuqori pog'onaga olib chiqdi. Do'stona hamda samimiy ruhda o'tgan muloqot va uchrashuvlarda siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport-kommunikatsiya, madaniy-gumanitar hamda boshqa sohalarida keng qamrovli aloqalarni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish istiqbollari, shuningdek, mintaqaviy hamda xalqaro ahamiyatga molik qator masalalar atroflicha muhokama etildi.

Tojik birodarlarimizning Yurtboshimizni samimiy, do'stona kutib olgani barchamizni nihoyatda quvontirdi. Garchi yomg'ir yog'ib turgan bo'lsa-da, minglab tojikistonliklar oliy martabali mehmonni kutib olishga Dushanbe ko'chalariga chiqqani nafaqat Prezidentimizga, balki butun o'zbek xalqiga ko'rsatilgan beqiyos hurmatning amaldagi ifodasidir, desak, aslo yanglishmaymiz. Zero, mustaqil Tojikiston tarixida hali biror-bir mamlakat rahbariga bunchalik darajada izzat-ikrom ko'rsatilgan emas.

Aytish o'rinliki, ikki tomonlama muzokaralar natijasida uzoq muddatli munosabatlarning huquqiy asoslarini yanada rivojlantirishga qaratilgan qator hujjatlar imzolandi. Ushbu hujjatlar istiqbolda mamlakatlar o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni har tomonlama taraqqiy toptirish yo'lida muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.

Umuman aytganda, mazkur tarixiy tashrif qo'shni davlatlar munosabatlarida yangi sahifa ochdi. Endigi vazifamiz Yurtboshimiz tashabbusi va bevosita sa'y-harakatlari tufayli qayta jonlangan o'zaro do'stlik aloqalarini, ayniqsa, parlamentlararo munosabatlarni yanada mustahkamlash, ikki xalqni biri-biriga bundan-da yaqinlashtirishdan iborat. Zero, o'zbek-tojik birodarligi Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik, tinchlik, xavfsizlik hamda barqaror taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar dasturi -2020
2. "Xalqaro reytinglar va indekslar " 2019. Azimov.F
3. "Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab quvvatlash". Shuhratov.A
4. www.lex.uz
5. Mineconomy.uz
6. www.gazeta.uz